

Данные об авторе**Шедяков Владимир Евгеньевич,**

доктор социологических наук, кандидат
экономических наук, независимый исследователь
e-mail: shedyakov1@gmail.com

Data about the author**Vladimir Shedyakov,**

doctor of sociological sciences, candidate of economic
sciences, free-lance
e-mail: shedyakov1@gmail.com

ГРОМОВ В.Б.

Споживчий попит як ресурс економічного розвитку

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні засади формування та взаємозалежності споживчого попиту та інших факторів економічного розвитку.

Метою дослідження є дослідити та проаналізувати взаємозалежності споживчого попиту та інших макроекономічних факторів.

Методи дослідження базуються на загальнонаукових засадах і фундаментальних положеннях економічної теорії, маркетингу та статистики, і включають в себе методи порівняльного економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, прогнозування та інші.

Результатом роботи є узагальнення теоретичних та методологічних засад формування та взаємозалежності споживчого попиту та інших факторів економічного розвитку.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, у частині державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, сфера державного регулювання соціально-економічного розвитку в інтересах швидкого зростання рівня життя на основі розвитку внутрішнього виробництва споживчих товарів та послуг на основі імпортозаміщення та макрофінансової стабільності.

Висновки. Сформовано переваги споживчого попиту як стимулюючого чинника економічного зростання, визначено умови стабільності та довготривалості ефективного переважання споживчих настроїв над нагромадженням коштів населення.

Ключові слова: структура споживання, споживчий попит, політика доходів, споживчі товари та послуги, попит та пропозиція на споживчому ринку, дефіцит споживчих товарів, інфляція.

ГРОМОВ В.Б.

Потребительский спрос как ресурс экономического развития

Предметом исследования являются теоретические и методологические основы формирования и взаимозависимости потребительского спроса и других факторов экономического развития.

Целью исследования является исследование и анализ взаимозависимости потребительского спроса и других макроэкономических факторов.

Методы исследования основываются на общенаучных принципах и фундаментальных положениях экономической теории, маркетинга и статистики, и включают в себя методы сравнительного анализа, экономико-математического моделирования, прогнозирования и другие.

Результатом работы является обобщение теоретических и методологических основ формирования и взаимозависимости потребительского спроса и других факторов экономического развития.

Область применения результатов. Экономика и управление национальным хозяйством, в части государственных систем и механизмов управления экономикой на отраслевом, межотраслевом и региональном уровнях, сфера государственного регулирования социально-экономического развития в интересах быстрого роста уровня жизни на основе развития внутреннего производства потребительских товаров и услуг на основе импортозамещения и макрофинансовой стабильности.

Выводы. Сформированы преимущества потребительского спроса как стимулирующего фактора экономического роста, определены условия стабильности и продолжительности эффективного

преобладания потребительских настроений над накоплением средств населения.

Ключевые слова: структура потребления, потребительский спрос, политика доходов, потребительские товары и услуги, спрос и предложение на потребительском рынке, дефицит потребительских товаров, инфляция.

GROMOV V.B.

Consumer demand as a resource for economic development

The subject of the study is the theoretical and methodological principles of formation and interdependence of consumer demand and other factors of economic development.

The purpose of the study is to research and analyze the interdependence of consumer demand and other macroeconomic factors.

Methods of research are based on the general scientific principles and fundamental theses of economic theory, marketing and statistics, and include methods of comparative analysis, economic and mathematical modeling, forecasting and others.

Results of the work is a synthesis of the theoretical and methodological foundations of the formation and interdependence of consumer demand and other factors of economic development.

Application of the results. The economy and national economy management, in the part of state systems and mechanisms of economic management at the sectoral, intersectoral and regional levels, the sphere of state regulation of socio-economic development in the interest of rapid growth of living standards based on the development of domestic production of consumer goods and services based on import substitution and macro-financial stability.

Conclusions. The advantages of consumer demand are formed as a stimulating factor of economic growth, the conditions for stability and the duration of effective predominance of consumer sentiment over the accumulation of public funds are defined.

Keywords: consumption structure, consumer demand, income policy, consumer goods and services, supply and demand in the consumer market, shortage of consumer goods, inflation.

Постановка проблеми. Актуальність проблеми державного регулювання попиту зумовлена тим, що по мірі переходу економіки України до ринкових відносин виникали та загострювалися соціально–економічні питання, які не можуть бути вирішені автоматично за ринкових умов, а саме:

по–перше, з'являється потреба у значних інвестиціях, майже нерентабельних з погляду приватного капіталу, але вкрай необхідних для продовження нормального відтворення в національному виробництві, тобто попит на інвестиційні ресурси значно перевищував їх пропозицію;

по–друге, відсутність рівноваги на ринку робочої сили спостерігається понад десятиліття, тобто пропозиція робочої сили значно перевищує попит на неї;

по–третє, всупереч даним офіційної статистики щодо реальних доходів населення, які зростають досить динамічно, як і раніше, переважною мірою кошти населення витрачає на задоволення поточних потреб, тобто споживчий попит залишається на досить низькому рівні;

по–четверте, попит на кредитні ресурси залишається на високому рівні, проте банківська діяльність в основному зосереджена на короткостроковому кредитуванні, а розмір ставки за кредитами аж ніяк не сприяє задоволенню цього попиту.

За таких умов з'явилася необхідність створення відповідних механізмів державного впливу на економічні процеси з метою встановлення економічної рівноваги в зазначених сферах. Держава повинна регулювати створення в країні сприятливих умов для функціонування усіх суб'єктів ринку. Тому дослідження теоретичних і практичних проблем державного регулювання в Україні попиту і пропозиції є своєчасною і важливою проблемою сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості ролі споживчого попиту як ресурсу економічного розвитку згадуються в працях таких авторів, як В. Кардаш, С. Ілляшенко, П. Друкер та інші.

П. Друкер [1, с.64] стверджує, що основними функціями підприємства є нововведення та

маркетинг. Мета бізнесу полягає в тому, щоб за допомогою нововведення створити свого споживача та отримувати прибуток за рахунок задоволення його потреб та запитів.

Одна із перших теорій, що пояснювала поведінку споживача, була розроблена класичною економічною школою одночасно з визначенням теорії поведінки на рівні фірм. На думку Адама Сміта, людина мислить раціонально, з економічним зиском для себе і діє у власних інтересах.

Пізніше це передбачення було уточнено неокласичними економістами (особливо англійцем Альфредом Маршалом) та набула форми так званої теорії граничної корисності.

Вона стверджує, що поведінка споживачів залежить від того, як задовольняються їхні потреби, яку користь здатний принести той чи інший товар. У цьому розумінні корисність – це здатність задовольнити споживачів. Бажання та потреби людей практично безмежні, але конкретну потребу щодо конкретного блага можна задовольнити одиницею товару, що надходять одна за однією. В межах обмеженого проміжку часу, коли смаки покупців залишаються незмінними, споживачі мають можливість придбати необхідну кількість товарів, але при цьому психологічна здатність до задоволення від споживання товару має тенденцію до зниження, яка пропорційна збільшенню його кількості. У міру насичення потреби в якомусь товарі або послугі задоволення від використання кожної наступної одиниці блага зменшується.

На ідеї зменшення граничної корисності ґрунтується пояснення закону попиту і головних положень теорії поведінки споживача. На думку американських економістів К. Макконелла і С. Брю, вибір споживача визначає взаємодія таких факторів: природна розумна поведінка, урахування переваг об'єктів споживання, бюджетне стримування, діючі ціни. Інакше кажучи, неможливо придбати все, що бажаєш, якщо твій прибуток обмежений. Потрібен вибір між альтернативними продуктами, щоб за обмеженої кількості грошових ресурсів придбати для себе найбільш раціональний набір товарів та послуг.

Психологічні теорії намагаються дати тлумачення мотивації споживчої поведінки. Найпоширеніші з них: теорія реакції на подразнювальний фактор; теорія пізнання. Теорію реакції на подразнювальний фактор сформулювали всесвітньо відомі психологи Павлов, Скіннер, Халл.

Послідовники цієї школи стверджують, що процес навчання людини здійснюється у формі зворотної реакції на визначені подразники і закріплюється винагородою за правильну реакцію або покаранням за помилкову поведінку. Коли ця реакція повторюється у відповідь на певні подразники, набуті рефлексии закріплюються. Практично застосовують цю модель у рекламній діяльності, коли постійно повторюються ті самі фрагменти для міцного закріплення позитивної реакції (здійснення покупки). Прихильники теорії пізнання вважають, що на навчання впливає нагромаджений досвід і цільові установки. При цьому сприйняття визначається як засіб пристосування до реальності, на засадах особистого досвіду, що набувається людиною з допомогою органів чуття. Споживач оцінює подразнювальні фактори крізь призму нагромадженого досвіду відповідно до цільових установок, що відбивають якусь внутрішню напругу особистості і потребують задоволення. Людина раціонально поводить себе, намагаючись досягнути мети і враховуючи при цьому чинники навколишнього середовища.

Мета статті. Дослідити та проаналізувати взаємозалежності споживчого попиту та інших макроекономічних факторів.

Виклад основного матеріалу. При дослідженні категорій попиту та пропозиції виявлено, що ці категорії являються складними та неоднозначними та вони взаємозв'язані з великим кластером чинників, що впливають на їх формування та рівновагу, зміна характеру цього впливу на різних етапах економічного розвитку. Методи регулювання попиту та пропозиції обумовили необхідність узагальнення великого теоретичного надбання у цій сфері з метою обґрунтування можливостей використання його положень в економічній практиці сучасної України.

Як відомо, споживчий попит – це складова сукупного попиту, що представляє собою обсяг товарів, які споживач хоче та може придбати на протязі певного періоду часу на певному ринку. Таким чином, бажання купити товар перетворюється на попит тільки тоді, коли воно підкріплене фінансовими можливостями покупця [6, с. 135]. Споживчий попит є частиною загального платоспроможного попиту, що пред'являється суспільством на предмети споживання. Фактично він відображає поточний стан суспільних потреб. Своє матеріальне втілення потреби знаходять у

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

споживанні продуктів харчування, одягу, взуття, предметів культурно–побутового та господарського призначення. Величина, характер та структура попиту на товари споживання визначаються безліччю факторів, найбільш важливу роль серед яких відіграють споживчі переваги з одного боку, і величина наявного доходу населення країни – з іншого. Споживчий попит може приймати різні форми, які зумовлюють його видовий та типологічний склад.

Загальна типологізація споживчого попиту заснована на періодичності його розподілу. Зокрема, в науковій літературі прийнято виділяти близько чотирьох основних типів попиту на споживчі товари (рис. 1). За ступенем своєї задоволеності споживчий попит може бути дійсним, реалізованим або незадоволеним.

Залежно від споживчих намірів попит на споживчі товари може бути чітко сформульованим або альтернативним. У першому випадку справедливо говорити про твердий заяві на придбання конкретної продукції, а в другому – про надання попиту на широке коло однотипних економічних благ.

За своїм характером споживчий попит може бути первинним, додатковим і попитом на заміну. У першому випадку мається на увазі попит на споживчий товар, вперше представлений на ринку, у другому випадку мова йде про попит на другі, треті і наступні екземпляри вже наявних товарів. Попит на заміну передбачає попит на споживчу продукцію куплену раніше, але втратила свої первинні властивості.

Класифікація споживчого попиту на макрорівні. Споживчий попит в цілому може бути класифікований на підставі мотивів, що його викликають. Відповідно до даного критерію прийнято виділяти два види попиту на споживчі товари:

- функціональний споживчий попит;
- нефункціональний споживчий попит.

Споживчий попит функціонального типу передбачає, що частка попиту на споживчі товари визначається властивостями, притаманними цим самим товарам.

Споживчий попит нефункціонального типу має місце в тому випадку, якщо частка попиту на споживчі товари зумовлюється будь–якими іншими умовами і факторами, не властивими самій продукції.

Ще однією ознакою, що дозволяє класифікувати споживчий попит, може виступати стадія його формування. У цьому випадку правомірно говорити про двох виду попиту на споживчі товари:

- первинний споживчий попит;
- остаточний споживчий попит.

У першому випадку мова йде про потенційний попит, який визначається як бажання споживачів до придбання тих чи інших споживчих товарів. У другому випадку мається на увазі вже реалізований попит, що знаходить своє відображення у вигляді покупок або витрат населення. Інакше його також прийнято називати платоспроможним.

Класифікація споживчого попиту на мікрорівні. Споживчий попит є складну економічну категорію. З наукової точки зору прийнято виділяти кілька основних видів попиту на споживчі товари. В якості основного класифікаційної ознаки при цьому виступає характер споживчого попиту.

При негативному попиті на споживчі товари більшість споживачів недооцінює продукт конкретної фірми і вважає за краще купувати продукцію іншої марки. У цьому випадку мова часто йде про низьку якість продукції, що не викликає інтерес і потенційних покупців. Відсутній попит на конкретні товари народного споживання визначається незацікавленістю покупців у виробленій продукції.

Рисунок 1. Основні типи попиту на споживчі товари.

Джерело: Складено автором

Потенційний (або прихований) споживчий попит має місце бути в тих випадках, коли у споживачів вже існує конкретна потреба, але вона не може бути задоволена продукцією, наявною на ринку.

Падаючий споживчий попит характеризується скороченням величини попиту на продукцію і зниженням зацікавленості в ній з боку покупців. Споживчий попит може мати нерегулярний характер. У цьому випадку мова йде про тимчасові коливання попиту на споживчі товари.

Повноцінним споживчий попит вважається в тому випадку, якщо ринкова пропозиція задовольняє попит. Як правило, товарообіг підприємств в цьому випадку носить стабільний характер.

Нарешті, споживчий попит може бути нерациональним. Має місце він в тому випадку, коли споживачі купують товари, що завдають шкоди їх здоров'ю та (або) навколишнього середовища [2,3]. Крім цього, в маркетингу споживчий попит в залежності від ступеня охоплення продукту прийнято ділити на три категорії – мікропопит, макропопит і мегапопит. У першому випадку мова йде про попит на конкретний товар, величина якого може бути виміряна в натуральному вираженні. У другому випадку мається на увазі попит на абстрактний товар, наприклад, на освітній продукт. У третьому випадку мова йде про попит відразу на кілька абстрактних товарів.

У більшості випадків формування споживчого попиту та просування товарів на ринку пов'язані зі значними витратами, переважно на проведення заходів з комплексу стимулювання [4].

Споживачів необхідно проінформувати про новинку, її переваги, способи використання, місця реалізації та інше. Проблема полягає в тому, що споживачі здебільшого виявляють певну настороженість стосовно певних виробів, особливо якщо ступінь наслідування стосовно традиційних виробів невисокий. Тому чим радикальнішими є зміни, тим більшу увагу доводиться приділяти ринковим дослідженням з оцінювання перспектив визнання нової продукції споживачами, створенню попиту, стимулюванню споживання.

Споживачів необхідно переконувати в тому, що цей товар їм необхідний і його варто купувати. Залучення додаткової кількості споживачів збільшує обсяги реалізації і дохід товаровиробника, однак це потребує додаткових витрат та стимулювання споживачів.

Просування товару на ринку здійснюється за допомогою систем маркетингових комунікацій підприємства, до складу якої входять чотири основні елементи: реклама; зв'язки з громадськістю (public relations); персональний продаж і стимулювання збуту.

У процесі дослідження ефективних засобів впливу на споживачів з метою формування попиту на товар передбачається попередній аналіз поведінки споживачів на ринку та факторів, що впливають на неї (див. рис. 2).

Застосовуючи цю модель, можна визначити фактори, що впливають на поведінку споживачів на ринку, вплив на неї заходів стимулювання, знайти можливі варіанти дій продавця стосов-

Рисунок 2. Модель аналізу поведінки споживачів на ринку

Джерело: [5, ст. 65]

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

но кожного елемента поведінки споживачів та фактора впливу. Досліджуючи відчуття споживачів внаслідок впливу заходів стимулювання, можна оцінити їх дієвість та скоригувати їхній вплив з метою формування бажаного іміджу продукту. При аналізі сприйняття виявляють комунікативну ефективність стимулюючих заходів, наприклад, реклами, тобто визначають, чи сприймають її потенційні споживачі. Вивчення поведінки споживачів дає змогу визначити, як вони реагують на заходи з просування товару на ринку і доопрацювати ці заходи відповідним чином. По–перше, аналіз стимулів дозволяє встановити, як вони враховуються і чи взагалі враховуються в конструкції, дизайні, упаковці виробу. По–друге, аналіз запитів споживачів дозволяє визначити найважливіші з них і зосередити основну увагу на їх задоволенні. По–третє, аналіз мотивів виконується з метою виявлення внутрішніх спонукальних мотивів поведінки споживачів, тобто чим вони керуються, наприклад, під час купівлі товару. По–четверте, аналіз цільових орієнтацій споживачів надає можливість доопрацювати відповідним чином зміст стимулюючих, наприклад, рекламних звернень, сформулювати їх так, щоб пояснити споживачам вигоди, які вони отримають від придбання і споживання продукції. При аналізуванні спонукальних мотивів споживання товарів і для розроблення на його основі заходів активного впливу на цільовий ринок і споживачів з метою створення і стимулювання попиту необхідно брати до уваги і наявність мотивації інших суб'єктів ринку, задіяних прямо чи опосередковано в процесах виведення і просування товарів на ринку. Тобто слід врахувати, що формування попиту та просування товару на ринок – це складний процес, який передбачає узгодження інтересів усіх його суб'єктів, насамперед виробників, споживачів, суспільства.

З аналізу досліджень чітко видно характеристики кожної із складових, які мають як і позитивні, так і негативні властивості. Як і кожне підприємство, формує свій ефективний комплекс маркетингових комунікацій, враховуючи велику кількість факторів, зокрема характер продукту і тип ринку, стадію життєвого циклу товару, обрану стратегію його просування. Для формування споживчого попиту на товари застосовують рекламу, пропаганду (publicity), зв'язки з громадськістю (public relations), стимулювання збуту, особистий продаж, тобто традиційні заходи комплексу маркетингового стимулювання.

Основою комунікаційної діяльності підприємства є реклама, оскільки вона має суспільний, експресивний і масовий характер охоплення аудиторії. Підприємство використовує інформативну, переконувальну та порівняльну рекламу. Переважно використовується, як найбільш ефективна, реклама на телебаченні. Адже, незважаючи на високу вартість, вона дає змогу охопити численне коло потенційних споживачів, має одночасно зоровий і слуховий вплив. Реклама подається як на місцевих та регіональних каналах, так і на загальнодержавному рівні. Також використовується реклама у пресі та журналах. Реклама розміщується рівномірно протягом певного періоду часу. При цьому кожен читач повинен ознайомитись із рекламою не менше трьох разів.

Крім цього, виробник може надавати промо–знижки, брати участь у виставках та ярмарках. До реклами відносять всі платні форми неособистого представлення і просування товарів на ринку від підприємства. Рекламна активність має змогу доносити до фактичних і потенційних споживачів ідею, що виробник працює не тільки заради прибутку, а в інтересах суспільства, маючи на меті підвищення якості життя, перехід до сталого розвитку. Такий підхід є необхідним і актуальним, оскільки успіх діяльності підприємства з виробництва та продажу нових товарів, його конкурентоспроможність значною мірою залежать від громадської думки. Тому великі і малі виробники приділяють значну увагу своєму іміджу. Він може формуватися, наприклад, за допомогою різноманітних прес–конференцій, презентацій, на яких подається інформація, скажімо, про отримання міжнародного сертифіката якості, участь у міжнародних програмах, поліпшення умов праці на підприємстві. Крім цього, на імідж підприємства добре «працює» спонсорство науки, освіти, спорту тощо.

Для покращання продажів продукції співпрацює з мерчендайзерами, промоутерами, які мають особистий контакт з покупцями. Мерчендайзери детально пояснюють відмінності нової продукції, розвіюють сумніви покупця, враховуючи при цьому його особистість і обираючи відповідний стиль спілкування. За дослідженнями організації, мерчендайзери збільшують продажі продукції. Це дуже дієвий захід для просування новинок даної продукції. Діяльність промоутерів та мерчендайзерів спрямована на стимулювання купівлі–продажу товару. Під час формування попиту на товар

комплекс заходів розробляють, обов'язково враховуючи специфіку поведінки та вподобань цільових груп споживачів.

Макроекономічні теорії формування споживчих переваг на основі вивчення поведінки споживачів ґрунтуються на тому, що споживачі, купуючи певні товари, намагаються збільшити своє задоволення. Крім того, якщо споживач має зробити вибір між альтернативними наборами продуктів, то він зробить його на користь того, який забезпечить більший ступінь задоволення за ту саму ціну. Звичайно, якщо споживач поінформований про характеристики товарів та ступінь їх відповідності його потребам і діє раціонально. Для повнішого урахування факторів, що впливають на поведінку споживачів, широко застосовуються теорії, які намагаються пояснити мотиви поведінки споживачів у тих чи інших ситуаціях.

Тобто формування споживчого попиту на ринку є виявленням відповідності нововведення потребам і запитам споживачів (на основі проведення ринкових досліджень та аналізу їх результатів), привертання уваги споживачів до певного товару, акцентування та утримання уваги споживачів на ринку і факторів, що впливають на неї.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що споживчий попит – це платоспроможна потреба населення в товарах споживання, тобто бажання й можливість, підкріплені купівельними фондами населення, що підтверджує наявність взаємозв'язку між категоріями «попит» та «потреба». У дослідженій моделі можна визначити фактори, що впливають на поведінку споживача на ринку. Це підтверджує необхідність приведення внутрішніх можливостей цієї моделі у відповідність до умов зовнішнього маркетингового середовища. Вивчення споживчого попиту – не самоціль, а засіб виявлення оптимального співвідношення потреб та товарної пропозиції, досягнутого рівня задоволення потреб та оцінки виконання торгівлю свого головного завдання забезпечення населення товарами споживання. Споживчий попит, крім залежності від доходів населення, є функцією вибору між споживанням та нагромадженням коштів, пропорція між якими формується умовами багатолітньої стабільності в економіці, в першу чергу макрофінансовою, яка поки що недовгострокова (2–3 роки замість 7–9).

Список використаних джерел

1. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2015 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publdomogosp_u.htm
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_rik/vvpzkkv_u.htm
3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt2010_u.htm
4. Структура сукупних витрат домогосподарств України у 2010–2016 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt2006_u.htm (дата останньої модифікації 27.07.2017 р.)
5. Маркетинговий менеджмент: [підручник] / За заг. ред. М.І. Белявцева та В.Н. Воробйова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 407с.
6. Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг [навч. посіб]. О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 364 с.

References

1. Expenditures and resources of households in Ukraine in 2015 (according to the sample survey of household living conditions in Ukraine): Statistical collection. – K.: State Statistics Service of Ukraine, 2016. – [Online resource]. – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publdomogosp_u.htm
2. The State Statistics Service of Ukraine [Online resource] – Access mode: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_rik/vvpzkkv_u.htm
3. State Statistics Service of Ukraine [Online resource] – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt2010_u.htm
4. Structure of total expenditures of households of Ukraine in 2010–2016 [Online resource]. – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt2006_u.htm (last modified on 07/27/2017)
5. Marketing Management: [Tutorial] / Edited by E. Belyavtseva and V. Vorobiova – K.: Center for Educational Literature, 2006. – 407p.
6. Osnach O. F. Industrial Marketing [Tutorial]. O. F. Osnach, V. P. Pylypchuk, L. P. Kovalenko – K.: Center for Educational Literature, 2011. – 364p.

Дані про автора

Громов Віталій Борисович,

аспірант, Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
бульв. Дружби Народів, 38, м. Київ, 01014, Україна
e-mail: gromovitalii@gmail.com

Данные об авторе

Громов Виталий Борисович,

аспирант, Государственный научно–исследовательский

институт информатизации и моделирования экономики
бульв. Дружбы Народов, 38, г. Киев, 01014, Украина
e-mail: gromovitalii@gmail.com

Data about the author

Vitalii Gromov,

Ph.D. candidate, State Scientific Research Institute for
Information and Economic Modeling
Druzhby Narodiv blvd, 38, Kyiv, 01014, Ukraine
e-mail: gromovitalii@gmail.com

УДК: 338.467.6

АТАМАНЮК О.О.

Особливості управління підприємствами соціально–культурної сфери сільських територій України

Предметом дослідження є методичні аспекти впливу управлінських процесів на підприємства соціально–культурної сфери сільських територій України.

Метою дослідження є аналіз стану управління підприємствами соціально–культурної сфери сільських територій України та формування пропозицій з їх сталого розвитку на засадах ефективного менеджменту.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи: історичний аналіз, порівняльний аналіз тенденцій; аналіз та синтез; аналітичний; системний; статистично–економічний аналіз.

Результати роботи. В статті розглянуто підходи до оптимального управління підприємствами соціально–культурної сфери сільських територій України. Запропоновано врахувати сучасні особливості розвитку сільських територій в нашій країні і переорієнтувати існуючі підприємства соціально–культурної сфери на адаптовані до глобальних змін комерційні підприємства.

Галузь застосування результатів. Соціальна економіка та управління національним господарством, в частині державних систем і механізмів управління економікою на рівні регіонального розвитку сільських територій України.

Висновки. Провідним чинником ефективності в нових умовах є впровадження системи контролінгу, яка формує конкурентоспроможну і адаптовану під швидкозмінні умови організаційну структуру підприємств соціально–культурної сфери сільських територій.

Ключові слова: управління підприємствами соціально–культурної сфери сільських територій, ефективність в організаціях сфери послуг.

АТАМАНЮК А.А.

Особенности управления предприятиями социально–культурной сферы сельских территорий Украины

Предметом исследования являются методические аспекты влияния управленческих процессов на предприятия социально–культурной сферы сельских территорий Украины.

Целью исследования является анализ управления предприятиями социально–культурной сферы сельских территорий Украины и формирование предложений по их устойчивому развитию на основе эффективного менеджмента.

Методы исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы: исторический анализ, сравнительный анализ тенденций; анализ и синтез; аналитический; системный; статистически–экономический анализ.